

Teaching Methods in World Experience: Based on the 4K Model

Aytjanova Aygul Sarsengaliy qızı

2nd-year Master's Student Nukus State Pedagogical Institute named after Ajiniyaz

Abstract

This article analyzes modern teaching methods used in the global education system and highlights effective ways of organizing the educational process based on the 4K model (critical thinking, creativity, communication, and collaboration). In addition, the importance and methodological aspects of implementing this model in primary education are discussed.

Keywords: 4K model, modern education, world experience, innovative methods, critical thinking, creativity, communication, collaboration.

JÁHÁN TÁJIRIYBESINDEGI OQITIW METODLARI: 4K MODELİ TIYKARINDA

Ajiniyaz atındaǵı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutu 2-kurs magistrantı
Aytjanova Aygul Sarsengaliy qızı

Annotaciya

Usi maqalada jáhán bilimlendiriw sistemasında qollanılıp atırǵan zamanagóy oqıtıw metodları analiz etiledi hám de 4K modeli (kritikalıq pikirlew, kreativlik, kommunikativlik, kollaboraciya) tiykarında bilim beriw procesin shólkemlestiriwdiń nátiyjeli jolları jarıtıp beriledi. Sonday-aq, usı modeldi baslawısh bilimlendiriwge engiziwdiń áhmieti hám metodikalıq tárepleri kórip shıǵıladı.

Tayanish sózler: 4K modeli, zamanagóy bilimlendiriw, jáhán tájiriyesi, innovaciyalıq metodlar, kritikalıq pikirlew, kreativlik, kommunikaciya, kollaboraciya.

Kirisiw

Búgingi globalasıw dáwirinde bilimlendiriw sisteması aldında turǵan tiykarǵı wazıypalardan biri - básikege shıdamlı, erkin pikirleytuǵın, dóretiwshi shaxstı tárbiyalaw bolıp tabıladı. Usı kózqarastan dúnya tájiriyesinde keńnen qollanılıp atırǵan

4K modeli ayrıqsha áhmietke ie. Bul model oqıwshılarda XXI ásir kónlikpelerin qálipsesteriwge xızmet etedi.

Tiykarǵı bólim

1. Jáhán tájiriybesinde zamanagóy oqıtıw metodları.

Rawajlangan mámleketler bilimlendiriw sistemasında tómendegi metodlar keń qollanılmaqta:

Mashqalaǵa tiykarlangan oqıtıw (PBL) - oqıwshılar real turmıslıq mashqalardı sheshiw arqalı bilim aladı.

Joybar tiykarında oqıtıw (Project-based learning) - óz betinshe hám jámáátte islewdi rawajlandıradı.

Flipped classroom (teskerilgen klass) - teoriyalıq bilimler úyde, ámeliyat bolsa klassta orınlanadı.

Inquiry-based learning (izertlewge tiykarlangan oqıtıw) - oqıwshılarda izertlew kónlikpelerin rawajlandıradı.

Bul metodlar oqıwshını passiv tınlawshıdan aktiv qatnasıwshıǵa aylandıradı.

2. 4K modeliniń áhmiyeti.

4K modeli tómendegi kompetenciyalardı óz ishine aladı:

1. Kritikalıq pikirlew (Critical thinking).

Oqıwshılardıń talqılaw, salıstırıw, juwmaq shıǵarıw qábiletin rawajlandıradı.

2. Dóretiwshilik (Creativity).

Jańa ideyalar jaratıw, mashqalalarǵa ádettegidey emes sheshim tabıwdı úyretedi.

3. Kommunikativlik (Communication).

Pikirdi anıq hám rawan bayan etiw, sóylesiw mádeniyatın qálipsesteredi.

4. Kollaboraciya (Collaboration).

Jámáátte islew, óz-ara húrmet hám birge islesiwdi rawajlandıradı.

3. 4K modeli tiykarında oqıtıw metodları.

JOURNAL OF SCIENCE AND INNOVATIVE RESEARCH STUDIES VOLUME-1, ISSUE-5, 2026

Jáhán tájiriybesine súengen halda 4K modelin ámelge asırıw ushın tómendegi usıllar nátiyjeli esaplanadı:

"Aqılıy hújim" (Brainstorming) - kreativ pikirlewdi rawajlandıradı.

"Klaster" metodi - túsinikler arasındağı baylanıstı anıqlaydı.

"Debat" usılı - kritikalıq pikirlewdi hám kommunikativlikti arttıradı.

"Jigsaw" (mozaika) metodi - kollaboraciyalıq úyreniwdi támiyinleydi.

Rol oynaw (Role play) - sociallıq kónlikpelerdi rawajlandıradı

4. Baslawısh bilim beriwde 4K modelin qollanıw.

Baslawısh klasslarda 4K modelin engiziw tómendegi nátiyjelerdi beredi:

- oqıwshılardıń erkin pikirlewi rawajlanadı.
- sabaqlarğa qızıǵıwshılıq artadı
- sóylew hám sóylesiw kónlikpeleri qalıpleseıdi.
- jámaátte islew mádeniyatı rawajlanadı

Máselen, ana tili sabaqlarında tekst ústinde islew procesinde soraw-juwap, toparlıq jumıslar, rolli oynılar arqalı 4K kónlikpelerin qalıplestiriw múmkin.

Juwmaq

Jáhán tájiriybesi sonı kórsetedi, bilimlendiriw procesinde innovaciyalıq metodlardan paydalanıw hám 4K modelin engiziw oqıwshılardıń hár tárepleme rawajlanıwına xızmet etedi. Ásirese, baslawısh bilimlendiriwde usı qatnastı qollanıw keleshekte erkin, dóretiwshi hám belsendi shaxstı qalıplestiriwdiń áhmiyetli faktori bolıp esaplanadı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

XXI ásir kónlikpeleri boyınsha xalıqaralıq izertlewler

Zamanagóy pedagogikalıq texnologiyalar boyınsha ilimiy derekler.

Bilimlendiriwde innovaciyalıq metodlar boyınsha maqalalar

Ózbekstan Respublikası bilimlendiriw standartları.

